

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.
Код ЕГРПОУ 26419943.

Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года.

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 1(3), 2(4), 3(5), 4(6), 5(7), 6(8)
2006 - 1(9), 2(10), 3(11), 4(12), 5(13), 6(14)
2007 - 1(15), 2(16), 3(17), 4(18), 5(19), 6(20)
2008 - 1(21), 2(22), 3(23), 4(24), 5(25), 6(26)
2009 - 1(27), 2(28), 3(29), 4(30), 5(31), 6(32)
2010 - 1(33), 2(34), 3(35), 4(36), 5(37), 6(38)
2011 - 1(39), 2(40), 3(41), 4(42), 5(43), 6(44)
2012 - 1(45), 2(46), 3(47), 4(48), 5(49), 6(50)
2013 - 1(51), 2(52), 3(53), 4(54), 5(55), 6(56)
2014 - 1(57), 2(58), 3(59), 4(60), 5(61), 6(62)
2015 - 1(63), 2(64), 3(65), 4(66), 5(67), 6(68)
2016 - 1(69), 2(70), 3(71), 4(72), 5(73), 6(74)
2017 - 1(75), 2(76), 3(77), 4(78), 5(79), 6(80)
2018 - 1(81), 2(82), 3(83), 4(84), 5(85), 6(86)
2019 - 1(87), **2(88)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 30.04.2019. Протокол № 2'2019/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року.

Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004.

Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

ОЦІНКА МЕДИКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ТА АНАМНЕСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБСТЕЖЕНИХ ХВОРИХ ЗА ФІЗИЧНИМ І ПСИХОЛОГІЧНИМ КОМПОНЕНТАМИ ЗДОРОВ'Я SF-36 ОПИТУВАЛЬНИКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ

Гурбанова Т.С.

*Кафедра травматології, анестезіології та військової хірургії ХМАПО,
Комунальне некомерційне підприємство
«Міська клінічна багатoproфільна лікарня № 17» Харківської міської ради*

До розділу: травматологія та ортопедія.

Анотація. На підставі проспективного дослідження хворих із переломами проксимального відділу стегнової кістки на базі комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна багатoproфільна лікарня № 17» Харківської міської ради у 2018–2019 рр. було проведено оцінку їх медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик за фізичним і психологічним компонентами здоров'я SF-36 опитувальника якості життя після лікування. Було визначено, що серед усіх хворих достовірно ($p < 0,001$) визначені терміни тривалості лікування на рівні $14,91 \pm 7,08$ днів і давності травми $4,34 \pm 5,09$ днів. Констатовані досить низькі вірогідні ($p < 0,001$) рівні фізичного та психологічного компонентів якості життя: відповідно $22,94 \pm 2,31$ і $44,92 \pm 5,09$ бали. Визначено перевагу в ранньому післяопераційному періоді фізичних обмежень через травмування, в пізньому – психологічних: найбільша тривалість госпіталізації в 4-му квартилі ($15,61 \pm 7,73$ днів) за фізичними обмеженнями і найменша в 4-му квартилі ($13,92 \pm 7,91$ днів) за психологічними. З'ясовано вірогідну ($p < 0,001$) перевагу осіб жіночої статі за усіма квартилями та вірогідне переважання фізичних і психологічних обмежень для осіб 18–39 (4-й квартиль по $11,86 \pm 11,14\%$; $p < 0,001$ і $p = 0,001$) та 40–59 (відповідно $52,54 \pm 36,19\%$; $p < 0,001$ й $50,85 \pm 35,66\%$; $p = 0,001$) років. Визначено переважання фізичних обмежень для мешканців сільської місцевості порівняно із міськими (відповідно $5,08 \pm 4,95\%$ і $94,92 \pm 21,40\%$ – 1-й квартиль; $p = 0,117$ та $13,56 \pm 12,61\%$ і $86,44 \pm 31,85\%$ – 4-й квартиль; $p = 0,117$) і для осіб із наявними супутніми захворюваннями (1-й квартиль: $5,08 \pm 4,95\%$; 4-й квартиль: $15,25 \pm 14,04\%$). Констатовано значні фізичні та психологічні обмеження при значних функціональних зниженнях (ASA-4: 1-й квартиль – $86,44 \pm 31,85\%$ і 4-й – $64,41 \pm 38,40\%$ – фізичні обмеження та відповідно $86,44 \pm 31,85\%$ і $66,10 \pm 38,47\%$ – психологічні).

Ключові слова: переломи проксимального відділу стегнової кістки, супутні захворювання, коморбідна обтяженість, функціональні рівні, якість життя, медико-епідеміологічні характеристики, анамнестичні характеристики, фізичний компонент якості життя, психологічний компонент якості життя, опитувальник, обмеження.

З огляду на існуючі численні сучасні літературні дані щодо значних невітшних наслідків переломів проксимального відділу стегнової кістки (ППВСК) і великим економічним тягарем великим питанням є вивчення медико-соціальних наслідків цих переломів, серед яких перші шпальта посідають відновлення функціональної активності й здатності до самообслуговування [1, 2]. Численний літературний аналіз визначає високий відсоток пацієнтів після отримання ППВСК, що повністю прикуті до ліжка. Відзначається, що повного

відновлення фізичної активності вдається досягти лише 32,00–97,00% [3, 4], а за даними інших авторів близько 50,00% осіб після лікування ППВСК не спроможні самостійно пересуватися і обслуговувати себе навіть в межах свого помешкання, залишаючись інвалідами на все життя [5]. При повному одужанні констатується, що 78,00% цих осіб після ППВСК за перший рік та 65,00% за два роки потребують сторонньої допомоги [6–11].

Слід враховувати також те, що лікування ППВСК відбувається на фоні значного больового синдрому, через що розвивається значне зниження опороздатності ушкодженої кінцівки та зменшення її рухової активності, що в свою чергу провокує практично повне зниження здатності до самообслуговування та повноцінної трудової діяльності, що надає й значного «психологічного виснаження» хворого через усвідомлення неповноцінності й почуття «тягара» для близьких та рідних.

Задля вивчення можливих медико-соціальних наслідків різні автори використовують різноманітні механізми, серед яких широко поширення набуло дослідження якості життя (ЯЖ), яке дозволяє визначити ступінь тяжкості й прогноз перебігу та лікування хвороби, оцінити ефективність різноманітних видів лікування та профілактично-реабілітаційних заходів. Нині рівень ЯЖ став додатковим критерієм, маючи на меті підбір індивідуальної терапії, експертизу працездатності, аналіз співвідношення витрат і ефективності медичної допомоги, а також виявлення психологічних проблем пацієнтів та індивідуалізацію лікування [12, 13]. Різнманітні опитувальники (ОП) ЯЖ дозволяють об'єктивно вивчити і проаналізувати основні соціально-гігієнічні чинники життя хворих і порівняти, як змінився психологічний та функціональний стан постраждалих після лікування, чи вдалося уникнути інвалідності, повернути особу до повсякденного життя тощо [14–17].

Так, F. Roder та співавт. [18, 19] при дослідженні ЯЖ пацієнтів похилого віку із ППВСК, яким хірургічне втручання було реалізовано в перші 48 год. після травми за умови сприятливого післяопераційного періоду встановили можливість максимального відновлення рівня ЯЖ хворих (до 90,00% пацієнтів) в 6 місячний період. При цьому, адекватної фізичної активності через рік досягли тільки 85,00%. Подібні результати отримали й вчені з Великої Британії [20, 21] і Німеччини [22, 23]. О. М. Лесняк та співавт. [24] визначили, що й через 3 роки після травми показники «фізичне функціонування» і «загальне здоров'я» залишаються на значно низьких рівнях, як і можливості адаптованості в посттравматичний період.

Масштабною працею з вивчення ЯЖ хворих з остеопоротичними переломами є дослідження канадських учених [25], до якого було включено 4816 хворих а період спостереження охоплював 10 років від моменту травми. Встановлено, що хворі з переломами стегна мали значимо більш низькі показники ЯЖ за всіма шкалами, ніж особи без переломів. Як у чоловіків, так і у жінок відзначено найбільший вплив на фізичне функціонування. Автори звернули увагу, що наслідки переломів ШСК у чоловіків є істотно важчими, ніж у жінок, у відношенні як найближчого, так і віддаленого прогнозу [26].

На підставі даних PubMed і Scopus проведено когортне дослідження впливу ППВСК на ЯЖ у довгостроковій перспективі: 20,00–60,00% хворих потребують повсякденної допомоги, причому особи похилого віку, які проживають в інтернатах та будинках для пристарілих, потребують сторонньої допомоги у більшій мірі порівняно з хворими, які живуть у сім'ях [27]. Становить інтерес робота, присвячена порівняльному аналізу ЯЖ пацієнтів з патологією кульшового суглоба до та після первинного ендопротезування [28]. У ході дослідження хворих із різною патологією кульшового суглоба було виявлено формування в залежності від діагнозу відповідного ставлення до хвороби та ЯЖ пов'язаних із цією патологією. Так, хворі з переломом ШСК при мінімальних показниках фізичної складової здоров'я, відсутності можливості самостійного пересування і самообслуговування мали найвищі показники загальної ЯЖ, психологічного здоров'я та соціального комфорту. Пояснення цього феномена вимагає подальших досліджень, однак автори припустили, що настільки оптимістичний погляд на життя хворих з переломами ШСК визначається хорошими перспективами майбутнього лікування і сподіванням на швидке одужання, відсутністю тривалого періоду захворювання. Такий висновок є досить неоднозначним, оскільки при дослідженні не враховувався вік хворих, а порівняння проводилося між хворими на хронічну патологію (коксартроз) і травмою (перелом ШСК).

З огляду на вищевказане, нами було поставлено мету дослідження: провести оцінку медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик обстежених хворих за фізичним і психологічним компонентами здоров'я SF-36 опитувальника ЯЖ у хворих після лікування ППВСК.

Визначення можливостей прогнозування результатів лікування пацієнтів із ППВСК проводилося нами за допомогою дослідження післялікувальних рівнів їх ЯЖ та встановлення їх взаємозв'язку із медико-епідеміологічними та анамнестичними характеристиками. Задля цього нами було проведено проспективно дослідження 238 хворих із ППВСК, що отримали лікування ППВСК на базі комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради у 2018–2019 рр. Нами було досліджено наступні медико-епідеміологічні та анамнестичні характеристики: віко-статеві показники, місце мешкання, тривалість лікування, давність травми (час від отримання травми до початку лікування), наявність супутньої патології (СП) та коморбідної обтяженості (КО) (кількісний склад супутніх захворювань (СЗ)), класифікація переломів, функціональний стан (за класифікацією American Society of Anesthesiologists (Американське товариство анестезіологів, ASA)), ускладнення лікування, види проведеного лікування (консервативне чи оперативне). З усіх цих характеристик ми відмічали лише ті, які мали вірогідні значення.

Визначення рівнів ЯЖ нами проведено за загальноприйнятним і адаптованим в Україні ОП – SF-36. Було сформовано профілі хворих за шкалами: фізичне функціонування; рольове функціонування, що визначається фізичним станом; інтенсивність болю; загальний стан здоров'я; життєва активність; соціальне функціонування; рольове

функціонування, що зумовлене емоційним станом та психічне здоров'я. Із цих профілів ОП SF-36 було сформовано загальні профілі за: фізичним (PH) та психологічним (MH) компонентами ЯЖ.

Оцінка визначених окремих медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик обстежених груп за PH і MH компонентами здоров'я ОП SF-36 відбувалася за квантилями, для чого усю вибірку пацієнтів було розподілено відповідно показників PH та MH компонентів згідно з ОП SF-36 на 4 квантиля із наступними граничними значеннями: PH: $\leq 21,56$ для 1-го квантиля; $21,56-22,525$ – для 2-го квантиля; $22,525-23,94$ – для 3-го квантиля та $\geq 23,94$ – для 4-го квантиля; MH: $\leq 41,235$ – для 1-го квантиля; $41,235-44,425$ – для 2-го квантиля; $44,235-47,9375$ – для 3-го квантиля та $\geq 47,9375$ – для 4-го квантиля. Кількість пацієнтів у підгрупах склала 59, 60, 60 та 59 осіб відповідно для 1-го, 2-го, 3-го та 4-го квантилів. Аналіз було проведено в цілому серед усіх обстежених нами пацієнтів із ППВСК за усіма квантилями.

Так як розподіл наведених нижче кількісних показників відрізнявся від нормального (значення Shapiro-Wilk W-критерія для показників «тривалість лікування», «давність травми» та «фізичне здоров'я» становило $p < 0,001$; для показника «психічне здоров'я» становило $0,02$), в розрахунках було використано непараметричні критерії. Так, порівняння якісних показників в декількох непов'язаних групах було проведено із використанням тесту Краскела-Уоліса (Kruskal-Wallis, ANOVA). В двох пов'язаних групах достовірність відмінностей була оцінена за використання тесту Вілкоксона (Wilcoxon Matched Pairs Test).

Задля більш детальної характеристики отриманих медико-епідеміологічних і анамнестичних показників хворих із ППВСК нами було проведено їх аналіз за квантильним розподілом в цілому.

Проведене порівняння показників тривалості лікування та ЯЖ за ОП SF-36 показало, що значення тривалості лікування та травми й PH і MH компонентів ЯЖ мали достовірні відмінності ($p < 0,001$) – табл. 1. Визначено, що в цілому серед усіх хворих тривалість лікування вірогідно ($p < 0,001$) складала $14,91 \pm 7,08$ днів (медіана склала $15,00$; Min – $1,00$; Max – $49,00$ днів). Давність травми (час від отримання травми до початку лікування) при цьому вірогідно ($p < 0,001$) становила $4,34 \pm 5,09$ днів (медіана – $3,00$; Min – $0,00$; Max – $36,00$ днів) – табл. 1. Слід вказати, що показники PH та MH компонентів ЯЖ хворих із ППВСК знаходилися на досить низькому рівні – табл. 1. Причому PH компонент був практично в два рази нижчим порівняно із MH, що цілковито пояснюється фізичними «наслідками» отриманої травми та її лікування (значні больові відчуття, тривала нерухомість, погіршення функціонального та загального соматичного стану тощо).

Таблиця 1.

Розподіл обстежених хворих із ППВСК за тривалістю лікування, давністю травми та ЯЖ за ОП SF-36 в загальній вибірці (n = 238)

Показник	M ± SD	Me [Min; Max]	p
Тривалість лікування, днів	14,91 ± 7,08	15,00 [1,00; 49,00]	< 0,001
Давність травми, днів	4,34 ± 5,09	3,00 [0,00; 36,00]	
РН	22,94 ± 2,31	22,53 [17,52; 29,77]	< 0,001
МН	44,92 ± 5,09	44,43 [33,43; 58,82]	

Так; РН компонент показника ЯЖ вірогідно ($p < 0,001$) склав лише $22,94 \pm 2,31$ (медіана – 22,53; Min – 17,52; Max – 29,77) бали та МН компонент: вірогідно ($p < 0,001$) – $44,92 \pm 5,09$ (медіана – 44,43; Min – 33,43; Max – 58,82).

Квартильний розподіл кількісних медико-епідеміологічних і анамнестичних показників надано в табл. 2.

Таблиця 2.

Розподіл обстежених хворих із ППВСК за тривалістю лікування та давністю травми залежно від РН компонента ОП SF-36 в загальній вибірці за кварталями (n = 238)

Показник	M ± SD				p
	1-й квартиль (n = 59)	2-й квартиль (n = 60)	3-й квартиль (n = 60)	4-й квартиль (n = 59)	
Тривалість лікування, днів	14,51 ± 5,91	14,08 ± 7,17	15,47 ± 7,43	15,61 ± 7,73	0,35
Давність травми, днів	3,75 ± 3,91	4,18 ± 5,36	4,58 ± 5,35	4,83 ± 5,63	0,66
РН	20,38 ± 0,88	22,07 ± 0,27	23,19 ± 0,39	26,12 ± 1,75	< 0,001

Так, тривалість лікування недостовірно ($p = 0,35$) відрізнялася між кварталями РН. Найбільше середнє значення тривалості госпіталізації було в 4-му квартилі: $15,61 \pm 7,73$ днів, найменше – в 2-му: $14,08 \pm 7,17$ днів. При цьому, найменше середнє значення давності травми відмічалось в 1-му квартилі: $3,75 \pm 3,91$ дні та найбільше – в 4-му: $4,83 \pm 5,63$ дні. Різниця між кварталями була недостовірною: $p = 0,66$ (табл. 2.).

Достовірна різниця була отримана між значеннями показників РН компоненту ЯЖ: $p < 0,001$. Найменше середнє значення показника було у пацієнтів 1-го квартиля: $20,38 \pm 0,88$; найбільше – в 4-му: $26,12 \pm 1,75$ (табл. 2.).

У випадку розподілу пацієнтів за квантилями МН компоненту ОП ЯЖ визначалося, що найменше середнє значення тривалості лікування було в 4-му квантилі: $13,92 \pm 7,91$ днів; найбільше – в 3-му: $15,87 \pm 6,81$ днів ($p = 0,42$). Майже не було статистичної відмінності між показниками давності травми серед різними квантилями. Найменша середня тривалість була в 3-му квантилі: $4,72 \pm 3,97$ дні; найбільша – в 2-му: $4,60 \pm 5,84$ дні. Різниця була не достовірною: $p = 0,97$ (табл. 3.).

Таблиця 3.

Розподіл обстежених хворих із ППВСК за тривалістю лікування та давністю травми залежно від МН компонента ОП SF-36 в загальній вибірці за квантилями ($n = 238$)

Показник	M \pm SD				p
	1-й квантиль (n = 59)	2-й квантиль (n = 60)	3-й квантиль (n = 60)	4-й квантиль (n = 59)	
Тривалість лікування, днів	$15,36 \pm 7,30$	$14,52 \pm 6,24$	$15,87 \pm 6,81$	$13,92 \pm 7,91$	0,42
Давність травми, днів	$4,36 \pm 4,89$	$4,60 \pm 5,84$	$4,12 \pm 3,97$	$4,27 \pm 5,59$	0,97
МН	$38,87 \pm 2,06$	$42,79 \pm 1,00$	$46,37 \pm 1,07$	$51,65 \pm 3,02$	< 0,001

Тобто, порівнюючи окремо РН і МН компоненти ЯЖ обстежених хворих із ППВСК за тривалістю лікування та давністю травми відзначається, що пацієнти, які характеризувалися меншими термінами перебування у клініці і нижчими показниками давності травми мали менші рівні РН та більші рівні МН компонентів й навпаки, що характеризує вірогідний ($p < 0,001$) можливий вплив на хворого на початку післяопераційного періоду фізичних наслідків травми (значні больові відчуття, тривала нерухомість, погіршення функціонального та загального соматичного стану тощо), а потім, коли вони починають дещо нівелюватися – психологічних наслідків (значні психоемоційні перевантаження через переживання, «усвідомлення» необхідності тривалого постільного режиму та реабілітаційного періоду, які пов'язані із довготривалою нерухомістю та необхідністю сторонньої допомоги тощо) – табл. 2, 3.

За статевими характеристиками квантильний розподіл визначив вірогідну перевагу осіб жіночої статі за усіма квантилями за обома компонентами. При цьому відзначено вірогідне ($p < 0,001$) поступове збільшення кількісного складу осіб чоловічої статі за РН компонентом від $25,42 \pm 21,96\%$ (1-й квантиль) до $54,24 \pm 36,71\%$ (4-й квантиль) порівняно з жінками, серед яких констатовано поступове зменшення кількісного складу від $74,58 \pm 37,61$ (1-й квантиль) до $45,76 \pm 33,72$ (4-й квантиль) – табл. 4.

Таблиця 4.

Розподіл обстежених хворих із ППВСК за статевими характеристиками залежно від РН та МН компонентів ОП SF-36 в загальній вибірці за квантилями (n = 238)

Стать	Абс.; % ± SD				χ ²	p
	1-й квантиль (n = 59)	2-й квантиль (n = 60)	3-й квантиль (n = 60)	4-й квантиль (n = 59)		
РН						
Чоловіки	15; 25,42 ± 21,96	17; 28,33 ± 24,00	14; 23,33 ± 20,43	32; 54,24 ± 36,71	16,474	0,001
Жінки	44; 74,58 ± 37,61	43; 71,67 ± 38,16	46; 76,67 ± 37,03	27; 45,76 ± 33,72		
МН						
Чоловіки	19; 32,20 ± 26,50	15; 25,00 ± 21,65	14; 23,33 ± 20,43	30; 50,85 ± 35,66	12,829	0,005
Жінки	40; 67,80 ± 38,45	45; 75,00 ± 37,50	46; 76,67 ± 37,03	29; 49,15 ± 35,06		

Компонент МН відзначив таку ж саму тенденцію: збільшення кількості чоловіків за квантилями від 32,20 ± 26,50% до 50,85 ± 35,66 (відповідно 1-й та 4-й квантиль) за рахунок зменшення жіночого складу від 67,80 ± 38,45% (1-й квантиль) до 49,15 ± 35,06% (4-й квантиль). Дані тенденції характеризують більшу «важливість» для чоловічої когорти оцінки результатів лікування та травмування як з огляду на психологічні «переживання», так із точки зору фізичних наслідків порівняно із жінками.

Тенденції значного переважання одночасно за обома компонентами (РН і МН) ЯЖ визначено нами для більш «молодого» віку (18–39 і 40–59 років), що визначається значним переживанням осіб даних вікових груп за своє «майбутнє» через можливі «фізичні» наслідки лікування та травмування і значні фізичні «обтяження» свого стану як з огляду на психологічні «переживання», так із точки зору фізичних наслідків – табл. 5.

Таблиця 5.

Розподіл обстежених хворих із ППВСК за віковими характеристиками залежно від РН та МН компонентів ОП SF-36 в загальній вибірці за квантилями (n = 238)

Стать	Абс.; % ± SD				χ ²	p
	1-й квантиль (n = 59)	2-й квантиль (n = 60)	3-й квантиль (n = 60)	4-й квантиль (n = 59)		
РН						
18–39 років	0; 0,00 ± 0,00	0; 0,00 ± 0,00	0; 0,00 ± 0,00	7; 11,86 ± 11,14	134,706	< 0,001
40–59 років	0; 0,00 ± 0,00	0; 0,00 ± 0,00	2; 3,33 ± 3,28	31; 52,54 ± 36,19		
60–79 років	43; 72,88 ± 37,97	40; 66,67 ± 38,52	30; 50 ± 35,33	14; 23,73 ± 20,73		
80 та старше	16; 27,12 ± 23,16	20; 33,33 ± 27,24	28; 46,67 ± 34,08	7; 11,86 ± 11,14		
МН						
18–39 років	0; 0,00 ± 0,00	0; 0,00 ± 0,00	0; 0,00 ± 0,00	7; 11,86 ± 11,14	134,706	< 0,001
40–59 років	0; 0,00 ± 0,00	0; 0,00 ± 0,00	3; 5,00 ± 4,87	30; 50,85 ± 35,66		
60–79 років	22; 37,29 ± 29,55	39; 65,00 ± 38,47	47; 78,33 ± 36,47	19; 32,20 ± 26,50		
80 та старше	37; 62,71 ± 38,32	21; 35,00 ± 28,23	10; 16,67 ± 15,21	3; 5,08 ± 4,95		

Констатовано, що $11,86 \pm 11,14\%$ осіб 18–39 років вірогідно було віднесено до 4-го квартилю за обома компонентами (відповідно $p < 0,001$ і $p = 0,001$); а хворих 40–59 років вірогідно (відповідно $p < 0,001$ і $p = 0,001$) – до 3-го та 4-го квартилів (відповідно РН – $3,33 \pm 3,28$ і $52,54 \pm 36,19\%$; МН – $5,00 \pm 4,87\%$ та $50,85 \pm 35,66\%$) – табл. 5. Відзначалося, що дані тенденції поступово нівелювалися зі збільшенням вікових характеристик обстежених проспективно хворих і у віці 80 років та старше пацієнти відзначалися значно меншими порівняно із 18–39 і 40–59-річними хвилюваннями за своє «майбутнє» через наявні фізичні «обтяження» та психологічні «переживання» – табл. 5.

Пацієнтів із ППВСК за характеристиками проживання набагато більше хвилювали «фізичні» наслідки отриманої травми порівню із психологічними переживаннями – табл. 6.

Таблиця 6.

Розподіл обстежених хворих із ППВСК за місцем мешкання залежно від РН та МН компонентів ОП SF-36 в загальній вибірці за квартилями (n = 238)

Стать	Абс.; % \pm SD				χ^2	p
	1-й квартиль (n = 59)	2-й квартиль (n = 60)	3-й квартиль (n = 60)	4-й квартиль (n = 59)		
РН						
Місто	56; 94,92 \pm 21,40	55; 91,67 \pm 26,48	50; 83,33 \pm 34,01	51; 86,44 \pm 31,85	4,936	0,117
Село	3; 5,08 \pm 4,95	5; 8,33 \pm 7,98	10; 16,67 \pm 15,21	8; 13,56 \pm 12,61		
МН						
Місто	51; 86,44 \pm 31,85	54; 90,00 \pm 28,44	57; 95,00 \pm 21,22	50; 84,75 \pm 33,09	3,774	0,287
Село	8; 13,56 \pm 12,61	6; 10,00 \pm 9,48	3; 5,00 \pm 4,87	9; 15,25 \pm 14,04		

Так, було констатовано, що для мешканців сільської місцевості значно важливішим (за показниками РН компоненту ЯЖ) є їх фізичний стан та отримані у зв'язку із травмою й необхідністю лікування «фізичні» обмеження порівняно із міськими мешканцями: відповідно $5,08 \pm 4,95\%$ і $94,92 \pm 21,40\%$ (1-й квартиль; $p = 0,117$) та $13,56 \pm 12,61\%$ і $86,44 \pm 31,85\%$ (4-й квартиль; $p = 0,117$). Тоді, як «психологічні» переживання від отримання травми та проведення лікувальних втручань і можливих їх наслідків однаково хвилювали пацієнтів із сільської та міської місцевості (значної вірогідної різниці за розподілом обстежених хворих за квартилями встановлено не було).

За типом отриманого перелому згідно із класифікацією АО визначені тенденції, що скоріш за все пов'язані із об'ємом отриманих ушкоджень та використовуваних при цьому лікувальних втручань залежно від класифікаційних особливостей АО – табл. 7. Так, хворі із переломами 31A3, 31B1 і 31B2 констатували значно менші хвилювання через фізичні і психологічні наслідки травмування (больові відчуття, тривала нерухомість, погіршення функціонального та загального соматичного стану, психоемоційні переживання, «усвідомлення» необхідності тривалого постільного режиму та реабілітаційного періоду,

довготривала нерухомість, необхідність сторонньої допомоги тощо) порівняно із пацієнтами, що мали переломи типу 31A1 і особливо 31A2 – табл. 7.

Таблиця 7.

Розподіл обстежених хворих із ППВСК за типом перелому АО залежно від РН та МН компонентів ОП SF-36 в загальній вибірці за квантилями (n = 238)

Стать	Абс.; % ± SD				χ ²	p
	1-й квантиль (n = 59)	2-й квантиль (n = 60)	3-й квантиль (n = 60)	4-й квантиль (n = 59)		
РН						
31A1	9; 15,25 ± 14,04	13; 21,67 ± 19,18	8; 13,33 ± 12,42	10; 16,95 ± 15,43	13,964	0,303
31A2	4; 6,78 ± 6,54	2; 3,33 ± 3,28	3; 5,00 ± 4,87	7; 11,86 ± 11,14		
31A3	0; 0,00 ± 0,00	1; 1,67 ± 1,65	1; 1,67 ± 1,65	0; 0,00 ± 0,00		
31B1	46; 77,97 ± 36,62	43; 71,67 ± 38,16	48; 80,00 ± 35,75	39; 66,10 ± 38,47		
31B2	0; 0,00 ± 0,00	1; 1,67 ± 1,65	0; 0,00 ± 0,00	3; 5,08 ± 4,95		
МН						
31A1	8; 13,56 ± 12,61	14; 23,33 ± 20,43	9; 15,00 ± 13,83	9; 15,25 ± 14,04	19,003	0,088
31A2	0; 0,00 ± 0,00	2; 3,33 ± 3,28	6; 10,00 ± 9,48	8; 13,56 ± 12,61		
31A3	1; 1,69 ± 1,68	1; 1,67 ± 1,65	0; 0,00 ± 0,00	0; 0,00 ± 0,00		
31B1	48; 81,36 ± 35,13	43; 71,67 ± 38,16	45; 75,00 ± 37,50	40; 67,80 ± 38,45		
31B2	2; 3,33 ± 3,28	0; 0,00 ± 0,00	0; 0,00 ± 0,00	2; 3,33 ± 3,28		

Відзначено наступний розподіл обстежених нами хворих з різними типами переломів за 1-м та 4-м квантилями: відповідно РН компонент: 31A1 – 15,25 ± 14,04% і 16,95 ± 15,43%; 31A2 – 6,78 ± 6,54% й 11,86 ± 11,14%; 31A3 – 0,00 ± 0,00% та 0,00 ± 0,00%; 31B1 – 77,97 ± 36,62% і 66,10 ± 38,47%; 31B2 – 0,00 ± 0,00% і 5,08 ± 4,95%; МН компонент: 31A1 – 13,56 ± 12,61% і 15,25 ± 14,04%; 31A2 – 0,00 ± 0,00% й 13,56 ± 12,61%; 31A3 – 1,69 ± 1,68% та 0,00 ± 0,00%; 31B1 – 81,36 ± 35,13% і 67,80 ± 38,45%; 31B2 – 3,33 ± 3,28% й 3,33 ± 3,28 – табл. 7.

Що стосується квантильних характеристик за РН і МН компонентами пацієнтів із ППВСК і КО, то слід вказати, що дослідженням визначено вірогідно дещо менші «хвилювання» за стан свого здоров'я через травму та наслідки лікування й фізичні обмеження у хворих із значною КО порівняно із хворими із 1–2 С3 і пацієнтами з повною їх відсутністю, що може бути пов'язано із деяким «звиканням» до психофізичних обмежень осіб із КО через наявність значної кількості хронічної СП – табл. 8.

Таблиця 8.

**Розподіл обстежених хворих із ППВСК за КО залежно від РН та МН компонентів
ОП SF-36 в загальній вибірці за квантилями (n = 238)**

Стать	Абс.; % ± SD				χ ²	p
	1-й квантиль (n = 59)	2-й квантиль (n = 60)	3-й квантиль (n = 60)	4-й квантиль (n = 59)		
РН						
СП відсутня	3; 5,08 ± 4,95	1; 1,67 ± 1,65	2; 3,33 ± 3,28	9; 15,25 ± 14,04	13,447	0,036
1–2 СЗ	4; 6,78 ± 6,54	7; 11,67 ± 10,95	4; 6,67 ± 6,44	7; 11,86 ± 11,14		
3 та більше СЗ	52; 88,14 ± 30,36	52; 86,67 ± 31,66	54; 90,00 ± 28,44	43; 72,88 ± 37,97		
МН						
СП відсутня	2; 3,39 ± 3,34	1; 1,67 ± 1,65	3; 5,00 ± 4,87	9; 15,25 ± 14,04	12,371	0,054
1–2 СЗ	5; 8,47 ± 8,09	5; 8,33 ± 7,98	5; 8,33 ± 7,98	7; 11,86 ± 11,14		
3 та більше СЗ	52; 88,14 ± 30,36	54; 90,00 ± 28,44	52; 86,67 ± 31,66	43; 72,88 ± 37,97		

Так, вірогідно (p = 0,036) за фізичним (РН) компонентом хворих із відсутністю СП в 1-му квантилі нараховувалося 5,08 ± 4,95%; тоді, як в 4-му – вже 15,25 ± 14,04%; пацієнтів із 1–2 СЗ в 1-му квантилі 6,78 ± 6,54%; а в 4-му – вже 11,86 ± 11,14% й осіб із значним КО (3 та більше хронічних СЗ): 1-й квантиль – 88,14 ± 30,36% і 4-й – 72,88 ± 37,97%. За психологічним (МН) компонентом вірогідно (p = 0,054) осіб із відсутністю СП в 1-му квантилі було 3,39 ± 3,34% і в 4-му – вже 15,25 ± 14,04%; хворих із 1–2 СЗ в 1-му квантилі – 8,47 ± 8,09%; а в 4-му – 11,86 ± 11,14% й осіб із значним КО (3 та більше СП): 1-й квантиль – 88,14 ± 30,36% і 4-й – 72,88 ± 37,97% – табл. 8.

За структурними характеристиками наявної СП більш «обмежені» фізично (РН компонент) через травму були пацієнти із наявністю СЗ (1-й квантиль: 5,08 ± 4,95%; 4-й квантиль: 15,25 ± 14,04%) – табл. 9.

Таблиця 9.

**Розподіл обстежених хворих із ППВСК за структурною характеристикою СП
(уражена система) залежно від РН та МН компонентів ОП SF-36
в загальній вибірці за квантилями (n = 238)**

Стать	Абс.; % ± SD				χ ²	p
	1-й квантиль (n = 59)	2-й квантиль (n = 60)	3-й квантиль (n = 60)	4-й квантиль (n = 59)		
РН						
СП відсутня	3; 5,08 ± 4,95	1; 1,67 ± 1,65	2; 3,33 ± 3,28	9; 15,25 ± 14,04	11,234	0,011
Нервова	19; 32,20 ± 26,50	12; 20,00 ± 17,87	14; 23,33 ± 20,43	4; 6,78 ± 6,54	12,039	0,007
Сечостатева	6; 10,17 ± 9,65	6; 10,00 ± 9,48	3; 5,00 ± 4,87	3; 5,08 ± 4,95	2,165	0,539
ССС	53; 89,83 ± 28,68	57; 95,00 ± 21,22	56; 93,33 ± 24,1	45; 76,27 ± 37,16	12,785	0,005
Онкологічні	2; 3,39 ± 3,34	5; 8,33 ± 7,98	4; 6,67 ± 6,44	2; 3,39 ± 3,34	2,108	0,550
Крові та крово- творних органів	0; 0,00 ± 0,00	1; 1,67 ± 1,65	1; 1,67 ± 1,65	0; 0,00 ± 0,00	1,983	0,576
Опорно-рухова система	3; 5,08 ± 4,95	4; 6,67 ± 6,44	1; 1,67 ± 1,65	2; 3,39 ± 3,34	2,075	0,557
ШКТ	21; 35,59 ± 28,55	18; 30,00 ± 25,12	17; 28,33 ± 24	15; 25,42 ± 21,96	1,548	0,671
Офтальмологічні	2; 3,39 ± 3,34	0; 0,00 ± 0,00	2; 3,33 ± 3,28	2; 3,39 ± 3,34	2,075	0,557
Гінекологічні	4; 6,78 ± 6,54	3; 5,00 ± 4,87	1; 1,67 ± 1,65	3; 5,08 ± 4,95	1,860	0,602
Ендокринологічні	7; 11,86 ± 11,14	8; 13,33 ± 12,42	6; 10 ± 9,48	10; 16,95 ± 15,43	1,362	0,715
Шкіри та підшкір- ної клітковини	1; 1,69 ± 1,68	0; 0,00 ± 0,00	1; 1,67 ± 1,65	0; 0,00 ± 0,00	2,017	0,569
Дихальна система	7; 11,86 ± 11,14	7; 11,67 ± 10,95	3; 5,00 ± 4,87	8; 13,56 ± 12,61	2,722	0,437
Психічні розлади	8; 13,56 ± 12,61	4; 6,67 ± 6,44	8; 13,33 ± 12,42	3; 5,08 ± 4,95	3,985	0,263
МН						
СП відсутня	2; 3,39 ± 3,34	1; 1,67 ± 1,65	3; 5,00 ± 4,87	9; 15,25 ± 14,04	11,210	0,011
Нервова	15; 25,42 ± 21,96	15; 25,00 ± 21,65	12; 20,00 ± 17,87	7; 11,86 ± 11,14	4,317	0,229
Сечостатева	6; 10,17 ± 9,65	5; 8,33 ± 7,98	3; 5,00 ± 4,87	4; 6,78 ± 6,54	1,240	0,743
ССС	56; 94,92 ± 21,40	56; 93,33 ± 24,10	53; 88,33 ± 30,14	46; 77,97 ± 36,62	10,313	0,016
Онкологічні	6; 10,17 ± 9,65	2; 3,33 ± 3,28	2; 3,33 ± 3,28	3; 5,08 ± 4,95	3,601	0,308
Крові та крово- творних органів	1; 1,69 ± 1,68	0; 0,00 ± 0,00	1; 1,67 ± 1,65	0; 0,00 ± 0,00	2,017	0,569
Опорно-рухова система	2; 3,39 ± 3,34	3; 5,00 ± 4,87	3; 5,00 ± 4,87	2; 3,39 ± 3,34	0,383	0,944
ШКТ	20; 33,90 ± 27,55	16; 26,67 ± 22,84	18; 30,00 ± 25,12	17; 28,81 ± 24,33	0,783	0,853
Офтальмологічні	2; 3,39 ± 3,34	1; 1,67 ± 1,65	2; 3,33 ± 3,28	1; 1,69 ± 1,68	0,684	0,877
Гінекологічні	0; 0,00 ± 0,00	2; 3,33 ± 3,28	7; 11,67 ± 10,95	2; 3,39 ± 3,34	10,043	0,018
Ендокринологічні	9; 15,25 ± 14,04	5; 8,33 ± 7,98	9; 15,00 ± 13,83	8; 13,56 ± 12,61	1,646	0,649
Шкіри та підшкір- ної клітковини	1; 1,69 ± 1,68	0; 0,00 ± 0,00	0; 0,00 ± 0,00	1; 1,69 ± 1,68	2,051	0,562
Дихальна система	2; 3,39 ± 3,34	9; 15,00 ± 13,83	5; 8,33 ± 7,98	9; 15,25 ± 14,04	6,183	0,103
Психічні розлади	6; 10,17 ± 9,65	8; 13,33 ± 12,42	4; 6,67 ± 6,44	5; 8,47 ± 8,09	1,656	0,647

Дані, отримані та надані в табл. 9 цілковито підтверджують результати, отримані при визначенні фізичних повсякденних «обмежень» за КО (табл. 8.). Була встановлена деяка невірогідна ($p = 0,715$) повсякденна фізична «обмеженість» із-за травмування пацієнтів із ендокринологічними СЗ (1-й квартиль $11,86 \pm 11,14\%$ і 4-й – $16,95 \pm 15,43\%$) та вірогідно ($p = 0,437$) із захворюваннями дихальної системи (1-й квартиль $11,86 \pm 11,14\%$ й 4-й – $13,56 \pm 12,61\%$) – табл. 9. При цьому практично однотипні психологічні «обмеження» через переживання із-за травми і можливі наслідки лікування (значні психоемоційні переживання, «усвідомлення» тривалого постільного режиму та реабілітаційного періоду й довготривалої нерухомості, необхідності сторонньої допомоги та інш.) визначено і за психоемоційним (МН) компонентом. Так, хворих із відсутньою СП в 1-му квартилі нараховувалося $3,39 \pm 3,34\%$; а в 4-му – вже $15,25 \pm 14,04\%$ ($p = 0,011$); пацієнтів із розладами дихальної системи було $3,39 \pm 3,34\%$ (1-й квартиль) і $15,25 \pm 14,04\%$ (4-й квартиль); $p = 0,103$ – табл. 9.

Подібні тенденції (більш значні психоемоційні переживання та повсякденні фізичні «обмеження») було встановлено нами й за квартильним розподілом хворих із ППВСК за функціональним станом і РН та МН компонентами ЯЖ ОП SF-36 – табл. 10. Так, пацієнтів із кращим функціональним станом (ASA-1) за РН компонентом вірогідно ($p = 0,005$) в 1-му квартилі було визначено $5,08 \pm 4,95\%$; а в 4-му – вже $15,25 \pm 14,04\%$; із функціональним станом ASA-2: 1-й квартиль – $3,39 \pm 3,34\%$; 4-й – $11,86 \pm 11,14\%$; із функціональним станом ASA-3: 1-й квартиль – $5,08 \pm 4,95\%$; 4-й – $8,47 \pm 8,09\%$ і зі значно низьким функціональним станом (ASA-4): 1-й квартиль – $86,44 \pm 31,85\%$ і 4-й – $64,41 \pm 38,40\%$. За психоемоційними обмеженнями (компонент МН) вірогідно ($p = 0,016$) констатувалися такі ж самі квартильні розподіли, що також характеризує більш значні психоемоційні перенавантаження через хвилювання за свій стан здоров'я при наявності значної КО і низького функціонального стану.

Таблиця 10.

Розподіл обстежених хворих із ППВСК за класифікацією ASA залежно від РН та МН компонентів ОП SF-36 в загальній вибірці за квартилями (n = 238)

Стать	Абс.;% \pm SD				χ^2	p
	1-й квартиль (n = 59)	2-й квартиль (n = 60)	3-й квартиль (n = 60)	4-й квартиль (n = 59)		
РН						
ASA-1	3; 5,08 \pm 4,95	1; 1,67 \pm 1,65	2; 3,33 \pm 3,28	9; 15,25 \pm 14,04	23,637	0,005
ASA-2	2; 3,39 \pm 3,34	5; 8,33 \pm 7,98	2; 3,33 \pm 3,28	7; 11,86 \pm 11,14		
ASA-3	3; 5,08 \pm 4,95	0; 0,00 \pm 0,00	2; 3,33 \pm 3,28	5; 8,47 \pm 8,09		
ASA-4	51; 86,44 \pm 31,85	54; 90,00 \pm 28,44	54; 90,00 \pm 28,44	38; 64,41 \pm 38,40		
МН						
ASA-1	2; 3,39 \pm 3,34	1; 1,67 \pm 1,65	3; 5,00 \pm 4,87	9; 15,25 \pm 14,04	20,320	0,016
ASA-2	5; 8,47 \pm 8,09	3; 5,00 \pm 4,87	2; 3,33 \pm 3,28	6; 10,17 \pm 9,65		
ASA-3	1; 1,69 \pm 1,68	1; 1,67 \pm 1,65	3; 5,00 \pm 4,87	5; 8,47 \pm 8,09		
ASA-4	51; 86,44 \pm 31,85	55; 91,67 \pm 26,48	52; 86,67 \pm 31,66	39; 66,10 \pm 38,47		

Так, при функціональному стані ASA-1 за МН компонентом 1-й квартиль включив $3,39 \pm 3,34\%$; а 4-й – $15,25 \pm 14,04\%$; функціональний стан ASA-2 відзначив у 1-му квартилі $8,47 \pm 8,09\%$; а 4-й – $10,17 \pm 9,65\%$; функціональний стан ASA-3 відповідно $1,69 \pm 1,68\%$ і $8,47 \pm 8,09\%$ та низький функціональний стан ASA-4 відповідно $86,44 \pm 31,85\%$ і 4-й – $66,10 \pm 38,47\%$ – табл. 10.

Характеристики застосованого лікування вірогідних значних розходжень за квартильним розподілом хворих значних розходжень не відзначили – табл. 11. Тобто, як при консервативному, так і при оперативному лікуванні пацієнти із ППВСК відзначали практично однакові рівні фізичних і психоемоційних повсякденних «обмежень» за обома компонентами (РН і МН) ЯЖ ОП SF-36. Так, за РН компонентом хворих до 1-го квартилю було віднесено $22,03 \pm 19,47\%$ і $77,97 \pm 36,62$ (відповідно консервативне та оперативне лікування); а до 4-го відповідно $20,34 \pm 18,15\%$ і $79,66 \pm 35,92\%$. За МН компонентом: $23,73 \pm 20,73\%$ і $25,42 \pm 21,96\%$ (відповідно 1-й і 4-й квартилі при консервативному лікуванні) і $76,27 \pm 37,16\%$ та $74,58 \pm 37,61\%$ – 1-й та 4-й квартилі відповідно при оперативному – табл. 11. Відмінності були не вірогідними.

Таблиця 11.

Розподіл обстежених хворих із ППВСК за типом лікування залежно від РН та МН компонентів ОП SF-36 в загальній вибірці за квартилями (n = 238)

Стать	Абс.;% ± SD				χ ²	p
	1-й квартиль (n = 59)	2-й квартиль (n = 60)	3-й квартиль (n = 60)	4-й квартиль (n = 59)		
РН						
Консервативне	13; 22,03 ± 19,47	14; 23,33 ± 20,43	11; 18,33 ± 16,58	12; 20,34 ± 18,15	0,507	0,917
Оперативне	46; 77,97 ± 36,62	46; 76,67 ± 37,03	49; 81,67 ± 35	47; 79,66 ± 35,92		
МН						
Консервативне	14; 23,73 ± 20,73	12; 20,00 ± 17,87	9; 15,00 ± 13,83	15; 25,42 ± 21,96	2,298	0,513
Оперативне	45; 76,27 ± 37,16	48; 80,00 ± 35,75	51; 85,00 ± 32,92	44; 74,58 ± 37,61		

Таким чином при визначенні можливостей прогнозування результатів лікування пацієнтів із ППВСК нами було встановлено:

1. Серед усіх хворих достовірно ($p < 0,001$) визначені терміни тривалості лікування на рівні $14,91 \pm 7,08$ днів і давності травми $4,34 \pm 5,09$ днів. Констатовані досить низькі вірогідні ($p < 0,001$) рівні фізичного та психологічного компонентів якості життя: відповідно $22,94 \pm 2,31$ і $44,92 \pm 5,09$ бали.

2. Визначено перевагу в ранньому післяопераційному періоді фізичних обмежень через травмування, в пізньому – психологічних: найбільша тривалість госпіталізації в 4-му

квартилі ($15,61 \pm 7,73$ днів) за фізичними обмеженнями і найменша в 4-му квартилі ($13,92 \pm 7,91$ днів) за психологічними. З'ясовано вірогідну ($p < 0,001$) перевагу осіб жіночої статі за усіма квартилями та вірогідне переважання фізичних і психологічних обмежень для осіб 18–39 (4-й квартиль по $11,86 \pm 11,14\%$; $p < 0,001$ і $p = 0,001$) та 40–59 (відповідно $52,54 \pm 36,19\%$; $p < 0,001$ й $50,85 \pm 35,66\%$; $p = 0,001$) років.

3. Визначено переважання фізичних обмежень для мешканців сільської місцевості порівняно із міськими (відповідно $5,08 \pm 4,95\%$ і $94,92 \pm 21,40\%$ – 1-й квартиль; $p = 0,117$ та $13,56 \pm 12,61\%$ і $86,44 \pm 31,85\%$ – 4-й квартиль; $p = 0,117$) і для осіб із наявними супутніми захворюваннями (1-й квартиль: $5,08 \pm 4,95\%$; 4-й квартиль: $15,25 \pm 14,04\%$). Констатовано значні фізичні та психологічні обмеження при значних функціональних зниженнях (ASA-4: 1-й квартиль – $86,44 \pm 31,85\%$ і 4-й – $64,41 \pm 38,40\%$ – фізичні обмеження та відповідно $86,44 \pm 31,85\%$ і $66,10 \pm 38,47\%$ – психологічні).

Література

1. Correlates of osteoporosis in chronic obstructive pulmonary disease / R. A. Incalzi et al. // *Respir. Med.* 2000. Vol. 94. P. 1079–84.
2. Parikh S., Brookhart M. A., Stedman M. Correlations of nursing home characteristics with prescription of osteoporosis medications // *Bone*. 2011. Vol. 48 (5). P. 1164–1168. doi: 10.1016/j.bone.2011.02.006
3. Лесняк О. М. Новая парадигма в диагностике и лечении остеопороза: прогнозирование 10-летнего абсолютного риска перелома (калькулятор FRAX™) // *Остеопороз и остеопатии*. 2012. № 1. С. 23–28.
4. Лесняк О. М., Беневоленская Л. И. Остеопороз. Диагностика, профилактика и лечение: клин. рек. 2-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 272 с.
5. Профилактика и ведение остеопороза: Доклад Научной группы ВОЗ, Женева, 7–10 апреля 2000 г. Prevention and management of osteoporosis. Report of a WHO Scientific Group, Geneva, April 7–10, 2000. URL: http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB114/B114_13-ru.pdf
6. Lorand V., Czirjak L., Minier T. Musculoskeletal involvement in systemic sclerosis // *Presse Med.* 2014. Vol. 43 (10, Pt 2). P. 315–328.
7. Конституциональные различия женщин пожилого возраста с вертельными переломами и с переломами шейки бедренной кости / Н. С. Горбунов и др. // *В мире научных открытий*. 2015. № 7. С. 9–22.

8. The management of hip fractures in adults: The National Clinical Guideline Centre. London: Royal College of Physicians, 2011. 672 p.
9. Бабалян В. О. Механізми корекції когнітивних (ментальних) порушень у хворих похилого та старечого віку з переломами проксимального відділу стегна // Психіатрія, неврологія та медична психологія. 2018. № 10. С. 62–71. doi: 10.26565/2312-5675-2018-10-09
10. Бабалян В. О. Когнітивні розлади у хворих похилого та старечого віку з переломами проксимального відділу стегна // Медична психологія. 2018. № 4. С. 58–62.
11. Лядова М. В., Лядова А. В. Влияние выбора тактики лечения переломов проксимального отдела бедра на качество жизни возрастной группы населения в медико-социальном аспекте // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 2017. № 20 (1). С. 15–18. doi: 10.18821/1560-9537-2017-20-1-15-18
12. Насонов Е. Л. Проблемы остеопороза у мужчин // Русский мед. журн. 2003. № 23. С. 1308–1311.
13. Лечение переломов шейки бедренной кости канюлированными винтами / А. В. Басов и др. // Политравма. 2012. № 1. С. 32–37.
14. Загородний Н. В., Голухов Г. Н., Волна А. А. Диагностика и лечение переломов проксимального отдела бедра у лиц пожилого и старческого возраста: учеб.-метод. пособ. М., 2012. 16 с.
15. Крюкова И. В., Марченкова Л. А., Древаль А. В. Остеопороз и его медико-социальные последствия: можно ли остановить «немую эпидемию»? // Consilium Medicum. 2011. № 2. С. 63–67.
16. Остеопороз в практике врача-интерниста / В. В. Поворознюк и др. К., 2014. 198 с.
17. Ахтямов И. Ф., Шигаев Е. С., Гурылева М. Э. Этапная оценка социально-психологического состояния пострадавших при травме проксимального отдела бедренной кости // Практическая медицина. 2014. № 4. С. 29–34.
18. Osteopenia in systemic sclerosis. Evidence of a participating role of earlier menopause / G. La Montagna, M. Vatti, G. Valentini, G. Tirri // Clin. Rheumatol. 1991. Vol. 10 (1). P. 18–22.
19. Physical activity and hip fracture: a population-based case-control study / B. Y. Farahmand et al. // Int. J. Epidemiol. 2000. Vol. 29 (2). P. 308–314.

20. Proximal femur fracture in older patients rehabilitation and clinical outcomes / F. Roder et al. // *Age Ageing*. 2003. Vol. 32 (1). P. 74–80. doi: 10.1093/ageing/32.1.74
21. Recovery of health-related quality of life in a United Kingdom hip fracture population / X. L. Griffin et al. // *Bone Joint J*. 2015. Vol. 97-B (3). P. 372–382.
22. One-year outcomes for proximal femoral fractures: Posthospital analysis of mortality and care levels based on health insurance data / C. M. Müller-Mai et al. // *Unfallchirurg*. 2015. Vol. 118 (9). P. 780–794. doi: 10.1007/s00113013-2534
23. Olsson L. E., Karlsson J., Ekman I. The integrated care pathway reduced the number of hospital days by half: a prospective comparative study of patients with acute hip fracture // *J. Orthop. Surg Res*. 2006. Vol. 1. P. 3. doi: 10.1186/1749-799X-1-3
24. Качество жизни при остеопорозе. Проспективное наблюдение пациентов, перенесших перелом проксимального отдела бедра / О. М. Лесняк, С. А. Бахтиярова, К. Н. Голобородько, Н. Л. Кузнецова // *Остеопороз и остеопатии*. 2007. № 3. С. 4–8.
25. Projection of osteoporosis-related fractures and costs in China: 2010–2050 / L. Si et al. // *Osteoporos Int*. 2015. Vol. 26 (7). P. 1929–1937.
26. Osteoporosis and male age-related hypogonadism: role of sex steroids on bone (patho)physiology / V. Rochira et al. // *Eur. J. Endocrinol*. 2006. Vol. 154 (2). P. 175–185.
27. A critical review of the long-term disability outcomes following hip fracture / S. M. Dyer et al. // *BMC Geriatr*. 2016. Vol. 16 (1). P. 158–174.
28. Социальная адаптация пациентов с показаниями к замене тазобедренного сустава / Д. Г. Зайдуллин и др. // *Вестн. современной клинической медицины*. 2015. Т. 8, прил. 1. С. 37–42.

Для цитування: [Гурбанова ТС. Оцінка медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик обстежених хворих за фізичним і психологічним компонентами здоров'я SF-36 опитувальника якості життя. Вісник ХРІПГОЗ (ISSN 2707-9287), 2019;2(88):12-28.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3973668>]

Abstract. Based on a prospective study of patients with fractures of the proximal femur on the basis in the Municipal Non-Profit Enterprise "City Clinical Multidisciplinary Hospital No.17" of Kharkiv City Council in 2018-2019, an assessment of their medical-epidemiological and anamnestic characteristics by physical and psychological components of health by SF-36 quality of life questionnaire after treatment was carried out. It was determined that among all patients reliably ($p < 0.001$) determined the duration of treatment at the level of 14.91 ± 7.08 days and the duration of injury 4.34 ± 5.09 days. Quite low probable ($p < 0.001$) levels of physical and psychological components of quality of life were stated: 22.94 ± 2.31 and 44.92 ± 5.09 points, respectively. The advantage in the early postoperative period of physical limitations due to injury, in the late – psychological: the longest duration of hospitalization in the 4th quartile (15.61 ± 7.73 days) for physical limitations and the smallest in the 4th quartile, 91 days) for psychological. The probable ($p < 0.001$) advantage of females in all quartiles and the probable predominance of physical and psychological restrictions for persons 18–39 (4th quartile of $11.86 \pm 11.14\%$; $p < 0.001$ and $p = 0.001$) and 40–59 (respectively $52.54 \pm 36.19\%$; $p < 0.001$ and $50.85 \pm 35.66\%$; $p = 0.001$) years were found. The predominance of physical restrictions for rural residents compared to urban ones was determined (respectively $5.08 \pm 4.95\%$ and $94.92 \pm 21.40\%$ – 1st quartile; $p = 0.117$ and $13.56 \pm 12.61\%$ and $86.44 \pm 31.85\%$ – 4th quartile; $p = 0.117$) and for persons with existing comorbidities (1st quartile: $5.08 \pm 4.95\%$; 4th quartile: $15.25 \pm 14, 04\%$). Significant physical and psychological limitations with significant functional reductions (ASA-4: 1st quartile – $86.44 \pm 31.85\%$ and 4th – $64.41 \pm 38.40\%$ – physical limitations and respectively $86.44 \pm 31.85\%$ and $66.10 \pm 38.47\%$ – psychological).

Keywords: fractures of the proximal femur, comorbidities, comorbid burden, functional levels, quality of life, medico-epidemiological characteristics, anamnestic characteristics, physical component of quality of life, psychological component of quality of life, questionnaire, limitations.

Cite as: [Gurbanova TS. Evaluation of medical-epidemiological and anamnestic characteristics of the examined patients by physical and psychological components of health by means of the SF-36 quality of life questionnaire. Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9287), 2019;2(88):12-28.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3973668>]

*Надійшла до редакції 04.03.2019. Повернена на доопрацювання 11.03.2019.
Повторно надійшла до редакції 19.03.2019. Опублікована 20.04.2019.*